
**ИНТРОДУКЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТЕНИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ РЕГИОНЕ**

УДК 581.522.4:635.9:582.734.4(477.62)

DOI: 10.5281/zenodo.17248237

С.А. Приходько, И.В. Макогон, А.А. Папазова

**КОЛЛЕКЦИЯ *ROSA* × *HYBRIDA* HORT.
В ДОНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ: ФОРМИРОВАНИЕ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ**

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Донецкий ботанический сад»*

Представлены результаты ретроспективного анализа коллекции *Rosa* × *hybrida* hort. Донецкого ботанического сада за период с 1971 по 2025 гг. Дана комплексная оценка современного состояния коллекции и определены перспективные направления развития. За весь период исследований было изучено 620 сортов. Максимальное сортовое разнообразие (303 сорта) зафиксировано в 1988 г. В настоящее время в коллекции насчитывается 168 сортов, относящихся к 14 садовым классам, включая старинные и современные садовые розы. Основу коллекции составляют розы двух садовых классов – чайно-гибридные (37 %) и флорибунда (18 %). Преобладают сорта зарубежной селекции. Отечественная селекция представлена 9 сортами. Доминирующей окраской цветков является красная (36,9 %). Для пополнения коллекции перспективными сортами сортоиспытание проходят 145 сортов (129 сортов зарубежной и 16 отечественной селекции).

Ключевые слова: роза садовая, *Rosa* × *hybrida* hort., коллекция, сорт, садовые классы, Донецкий ботанический сад, розарий

Цитирование: Приходько С.А., Макогон И.В., Папазова А.А. Коллекция *Rosa* × *hybrida* hort. в Донецком ботаническом саду: формирование, современное состояние, перспективы // Промышленная ботаника. 2025. Вып. 25, № 3. С. 22–31. DOI: 10.5281/zenodo.17248237

Введение

Роза – одна из ведущих культур декоративного садоводства и промышленного цветоводства. Помимо декоративной функции, розы представляют значительный интерес как источник эфирных масел, применяемых в парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности [12].

Согласно данным Официального реестра и контрольного списка сортов роз, мировой сортимент садовых роз насчитывает более 46000 уникальных сортов, включая все известные синонимы для конкретного сорта [14]. В электронной базе HelpMeFind дана информация о более 38000 сортов [11]. Ежегодно на мировой рынок поступает большое количество новых

сортов роз, что способствует постоянному обновлению и расширению сортимента.

Ведущими центрами по сохранению *ex situ* и поддержанию генетического разнообразия представителей рода *Rosa* L. являются ботанические сады и научные учреждения, где формируются репрезентативные коллекции и экспозиции (розарий). Эти коллекции служат базой для проведения комплексных исследований, направленных на отбор перспективных сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям региона [1–6, 10, 15]. Крупнейшими в России являются коллекции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва) – более 1500 сортов, видов и

разновидностей [4] и Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН (Крым, г. Ялта) – более 1200 сортов [10], которые выступают центрами научно-методического обеспечения работ в данном направлении.

Коллекция *Rosa ×hybrida hort.* Донецкого ботанического сада (далее – ДБС), созданная в 1971 г., является наибольшей в структуре коллекционного фонда цветочно-декоративных растений. Актуальность ее изучения определяется не только научной значимостью для исследований в степной зоне, но и практической востребованностью. Роза – доминирующая культура в озеленении городов Донбасса, что обусловлено ее высоким адаптивным потенциалом и декоративными качествами. Перспективные сорта коллекции, выделенные по результатам комплексной оценки, рекомендуются для внедрения в практику зеленого строительства региона.

Несмотря на длительную историю существования коллекции, ее комплексный анализ до настоящего времени не проводился.

Цель и задачи исследований

Цель работы – комплексная оценка современного состояния коллекции *Rosa ×hybrida hort.* Донецкого ботанического сада. Задачи исследования: проанализировать изменения в численности коллекции за более чем 50 лет; оценить современное сортовое разнообразие по садовым классам; определить приоритетные направления дальнейшего развития коллекции.

Объекты и методики исследований

Объект исследований – коллекция *Rosa ×hybrida* Донецкого ботанического сада. Проведена систематизация данных журналов регистрации растительного материала, отчетов НИР, Каталога растений Донецкого ботанического сада [8]. Зарубежные сорта идентифицированы и распределены по садовым классам согласно Modern Roses 12th [13].

Результаты исследований и их обсуждение

Коллекция *R. ×hybrida* в ДБС начала формироваться в 1971 г., когда из ботанического сада Ростовского государственного университета (ныне

Южный Федеральный университет) (г. Ростов-на-Дону), Донецкой опытной станции садоводства, Макеевского питомника РСУ были получены черенки 80 сортов. В последующие годы мобилизация посадочного материала (черенки, саженцы) проходила из разных пунктов: ботанических садов, питомников, совхозов, коллекционеров-любителей. Основным источником поступления растительного материала стала коллекция роз Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. Новые сорта поступали, большей частью, в виде черенков, используемых для окулировки на районированный подвой *Rosa canina* L. Сортимент регулярно обновлялся: по результатам сортоиспытаний проводилась выбраковка малодекоративных и неустойчивых в условиях степной зоны сортов. За 50 лет было испытано 620 сортов.

В 1973 г. для демонстрации сортимента коллекции на площади 1,0 га был заложен розарий. В архитектурном отношении экспозиция решена в ландшафтно-регулярном стиле. К 1975 г. в экспозиции насчитывалось 4150 кустов роз 80 сортов, представляющих основные садовые классы: чайно-гибридные, полиантовые, флорибунда и плетистые. Пик развития коллекции пришелся на 1980-е гг. В 1985 г. она включала 237 сортов (5675 кустов), а в 1988 г. достигла максимального за все годы существования коллекции сортового разнообразия – 303 сорта (рисунок). В 1993–1994 гг. коллекция роз сильно пострадала. Вследствие неблагоприятных погодных условий в зимний период выпало 170 сортов, вымерзли 5200 кустов. В период с 1996 по 2015 гг. количество сортов варьировало от 62 до 91, существенного пополнения коллекции не было. В 2000-е гг. в ходе реконструкции в розарии была высажена коллекция хвойных растений, оформлены куртины из сортов *Paeonia lactiflora* Pall., незимующих *Canina ×generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey и однолетних цветочно-декоративных растений. Концепция экспозиции была пересмотрена в направлении создания «Сада непрерывного цветения» с сохранением роз в качестве доминирующей культуры [7]. Последнее существенное пополнение коллекции произошло в 2016 г., когда частным питомником (г. Шахтерск, ДНР) были предоставлены 38 новых сортов.

В настоящее время коллекция включает 168 названия сортов, идентификации неопределённых сортов *R. ×hybrida*, относящихся к 14 садовым классам (табл. 1). Ведется работа по уточнению

Таблица 1. Распределение сортов *Rosa ×hybrida* hort. коллекции Донецкого ботанического сада по садовым классам

№	Садовый класс	Название сорта	Кол-во, шт.
Старинные садовые розы (Old Garden Roses)			
1	Гибриды Вихуриана (НWich)	American Pillar, Babette, Dorothy Perkins, Étandard, Glenn Dale, Harlequin, Matka Vlast	7
2	Гибриды Мультифлоры (НМult)	Crimson Rambler, Rubin, Veilchenblau, Wartburg, White Mrs Flight	5
3	Гибриды Эглантирии (НЕg)	Flammentanz	1
Современные садовые розы (Modern Garden Roses)			
4	Чайно-гибридные (НТ)	Alain Souchon, Alec's Red, Alexander, Angelique, Ascot, Asso di Guori, Ballet, Baronne Edmond de Rothschild, Bella Vita+, Blakeney's Red, Blue Bird, Burgund 81, Cannes Festival, Caribia, Christian Dior, Criterion, Dame de Coeur, Diamond Jubilee, Diorama, Dolce Vita, Double Delight, Eiffel Tower, Enric Palau, Flamingo, Fortuna, Fragrant Gold, Friendship, Grand Mogul, Impeccable, Ingrid Bergman, John F. Kennedy, Kaiserin Auguste Victoria, Klaus Störtebeker, Lady Rose, Lidka, Louis de Funes, Madelon, Mainzer Fastnacht, Marchenkönigin, Norita, Oklahoma, Osiria, Paradise, Peace, Precious Platinum, Red Intuition, Red Martini, Red Rock, Red Success, Rene Goscinny, Rina Herholdt, Rose Gaujard, Royal Dane, Sommerduft, Sunblest, The Alamo, Tineke, Tradition, Uncle Walter, Казахстанская Юбилейная, Лунная Соната, Майор Гагарин	62

Окончание табл. 1

5	Флорибунда (F)	Alain, Angel Face, Arpeggio, Blue for You, Camille Pissarro, Charlotte Wheatcroft, Concerto, Cyclamen, Ebb Tide, Gruss an Aachen, Jubile du Prince de Monaco, La Paloma, Lagerfeuer, Leonardo da Vinci, Limesglut, Marselisborg Castle, Mercedes, News, Novalis, Pink Eutin, Red Leonardo da Vinci, Schneewittchen, Shalom, Sherry, Shocking Blue, Tornado, Westerland, White Queen Elizabeth, Yellow Hammer, Комсомольский Огонек	30
6	Грандифлора (Gr.)	Eleghya, Mount Shasta, Queen Elizabeth, Stella, Yellow Queen Elizabeth, Селена	6
7	Гибриды розы Кордезии (HKor)	Dortmund, Ilse Krohn Superior, Parkdirektor Riggers, Sympathie	4
8	Шрабы (S)	Berlin, Bischofsstadt Paderborn, Caramella, Chippendale, Decor Arlequin, Flower Carpet Coral, César, Golden Celebration, Hello, Lichtkönigin Lucia, Nadia Meillandecor, Othello, Princess Alexandra of Kent, Rhapsody in Blue, Sahara, Scarlet Meillandecor, Sea Foam, Swany, Weisse Immensee, Белянка, Херсонес	21
9	Полиантовые (Pol)	Ave Maria, Border King, Denise Cassegrain, Eulalia Berridge, Orange Triumph, Signal Red, The Fairy, White Pet	8
10	Плетистые крупноцветковые LCI	Aloha, Antike 89, Arielle Dombasle, Coral Satin, Elfe, Golden Showers, Miss Liberty, Paul's Scarlet Climber, Phare, Polka, Santana, Spectacular, Tropique, White Cockade, Девичьи Грёзы, Седая Дама	16
11	Гибриды розы Мускусной (Hmusk)	Belinda, Bukavu	2
12	Ремонтантные (HP)	Frau Karl Druschki	1
13	Миниатюрные (Min)	Baby Masquerade, Little Buckaroo, Orange Babyflor, Мальчик с Пальчик	4
14	Минифлора-Патио (Min Fl)	Lovely Lydia	1
Итого:			168

Старинные садовые розы представлены тремя садовыми классами и 13 сортами. Это гибриды Вихуриана, гибриды Мультифлоры и гибрид Эглантирии, характеризующиеся однократным цветением.

Значительную часть коллекции составляют современные садовые розы двух классов: чайно-гибридные (37 %) и флорибунда (18 %). На протяжении длительного времени они занимают лидирующие позиции в мире роз благодаря широкой гамме оттенков и ароматов. Малочисленны в коллекции гибриды розы Кордезии, миниатюрные, гибриды розы Мускусной, ремонтантные, минифлора.

Наибольшую долю в коллекции составляют сорта, поступившие на испытание в 1980-е гг. (табл. 2). На сегодняшний день растениям боль-

ше 30–40 лет. Большинство сортов представлены небольшим количеством растений или единичными экземплярами.

Таблица 2. Распределение сортов *Rosa ×hybrida hort.* коллекции Донецкого ботанического сада по годам введения в коллекцию

Период	Количество сортов	Доля от общего числа, %
1971–1980	44	26,2
1981–1990	59	35,1
1991–2000	11	6,6
2001–2010	1	0,6
2011–2020	38	22,6
2021–2023	2	1,2
неизвестно	13	7,7

Распределение сортов по годам создания представлено в таблице 3. В коллекции есть 3 сорта, созданные в конце XIX в.; 8 сортов селекции начала XX в. Наибольшее количество сортов создано в 1950-е (33 сорта) и 1960-е (34 сорта) годы. В настоящее время в коллекции отсутствуют новейшие сорта, выведенные после 2010 г.

Таблица 3. Распределение сортов *Rosa ×hybrida hort.* коллекции Донецкого ботанического сада по годам создания

Период	Количество сортов	Доля от общего числа, %
1879–1900	3	1,8
1901–1910	8	4,8
1911–1920	1	0,6
1921–1930	2	1,2
1931–1940	5	3,0
1941–1950	6	3,6
1951–1960	33	19,6
1961–1970	34	20,2
1971–1980	28	16,7
1981–1990	17	10,1
1991–2000	16	9,5
2001–2008	15	8,9

Большая часть сортов коллекции зарубежной селекции, преимущественно из Западной Европы (табл. 4). Наибольшее количество сортов получены в Германии (фирмы W. Kordes' Söhne, Tantau) и Франции (фирмы Meilland International и Delbard). В коллекции 9 сортов отечественной селекции, созданные в Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН [9, 10].

Таблица 4. Распределение сортов *Rosa ×hybrida hort.* коллекции Донецкого ботанического сада по стране происхождения

Страна происхождения	Количество сортов	Доля от общего числа, %
Германия	54	32,1
Франция	38	22,6
США	25	14,9

Окончание табл. 4

Великобритания	18	10,7
Россия	9	5,3
Нидерланды	8	4,8
Бельгия	4	2,4
Дания	4	2,4
Чехия	2	1,2
Болгария	1	0,6
Испания	1	0,6
Казахстан	1	0,6
Канада	1	0,6
ЮАР	1	0,6
Япония	1	0,6

Окраска цветка является одним из основных декоративных признаков роз, которая позволяет составлять многочисленные комбинации на условиях как гармоничного сочетания, так и контраста. Преобладают в коллекции одноцветные розы (табл. 5).

Таблица 5. Распределение сортов *Rosa ×hybrida hort.* коллекции Донецкого ботанического сада по окраске цветка

Окраска цветка	Количество сортов	Доля от общего числа, %
Одноцветные	136	81,0
Двухцветные	11	6,4
Смешанные	7	4,2
Полосатые	7	4,2
Расписные	5	3,0
Многоцветные	2	1,2

По цветовой палитре доминируют красные розы, существенную долю составляют розовые (табл. 6), что отражает общемировые селекционные тенденции. В меньшей степени представлены белые, оранжевые, желтые, лиловые, представляющие особый интерес для ландшафтного дизайна.

Выявленное преобладание чайно-гибридных роз и флорибунды в коллекции ДБС согласуется с данными ботанических садов России [1, 2, 4–6]. Также отмечается сходство сортамента, что обусловлено рядом факторов.

Таблица 6. Распределение сортов *Rosa ×hybrida hort.* коллекции Донецкого ботанического сада по цветовым группам

Цветовая группа	Количество сортов	Доля от общего числа, %
Красные	62	36,9
Розовые	26	15,4
Белые	22	13,1
Оранжевые	22	13,1
Желтые	20	11,9
Лиловые	10	6,0
Абрикосовые	5	3,0
Коричневые	1	0,6

Формирование коллекции осуществлялось в соответствии с общепринятой в практике ботанических садов стратегией, направленной на включение сортов, прошедших многолетнее изучение, перспективных для выращивания в различных природно-климатических условиях. Такие сорта как 'Peace', 'Queen Elizabeth', 'Ingrid Bergman', 'Dortmund', 'Schneewittchen', представленные в коллекциях всех крупных розариев, также были привлечены и в коллекцию ДБС. Значительная доля сортов зарубежной селекции, преимущественно немецкой и французской, демонстрирует актуальные общемировые тенденции и сложившуюся монополию ведущих питомников. В то же время

наблюдается низкая доля в коллекции отечественных сортов.

Анализ структуры современного состояния коллекции служит основой для определения приоритетных направлений ее дальнейшего развития. На сегодняшний день коллекция нуждается в значительном омоложении растений, привлечении высокодекоративных и исторических сортов различных садовых классов, включая сорта отечественной селекции, для сортоизучения и селекционной работы. Назрела необходимость масштабной реконструкции розария.

В настоящее время в интродукционном питомнике проводится изучение 145 сортов (129 сортов зарубежной и 16 отечественной селекции) (табл. 7, 8). Посадочный материал (двух-трехлетние саженцы) получен из частного питомника саженцев роз Розебук (Московская область) при содействии Ассоциации производителей посадочного материала, питомника «Элит-Сад» (г. Волноваха, ДНР). Отечественная селекция представлена 15 сортами селекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН и сортом селекции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 'Утро Москвы'. Преобладают сорта садовых классов флорибунда и шрабы. Среди них не только широко известные и распространенные сорта, но и последние достижения зарубежной и отечественной селекции 2001–2019 гг.

Таблица 7. Распределение по садовым классам сортов *Rosa ×hybrida hort.* зарубежной селекции, проходящих сортоиспытание (2023–2025 гг.)

№	Садовый класс	Название сорта	Кол-во, шт.
1.	Флорибунда (F)	Alabaster, Angela, Animo, Aspirin Rose, Berleburg, Botticelli, Brown Velvet, Coeurs de Vendee, Cream Abundance, Fortuna, Frenesie, Grimaldi, Hans Gonewein Rose, Hocus Pocus, Hot Cocoa, I Am Macmillan, Inka, Jazz, Jean Cocteau, Jet Set, Julia Child, Kimono, Knirps, Koko Loco, La Paloma, Larissa, Lavender Ice, Lemon Pompon, Liverpool Echo, Mango, Marie Curie, Minerva, Niccolo Paganini, Noir Desir, Paco Rabanne, Paprika, Pink Forest Ros, Pomponella, Pride and Prejudice, Queen Babylon Eyes, Roseromantic, Ruffles Dream, Schöne Koblenzerin, See You In Pink, See You in Purple, See You in Red, Stuttgartia, Super Trouper, Tamango	49
2.	Чайно-гибридные и плетистые чайно-гибридные (НТ и НТ, CL.)	Acapella, Big Purple, Black Magic, Carousel, Casanova, Chicago Peace, Christopher Columbus, Conga, Fiji, Holiday Island Malta, Kerio+, Mauritius, Memorial Day, Monica Bellucci, Pacific Blue, Pierre Cardin, Queen of Hearts, Tahiti, Grandessa, Peace Cl, Peach Melba	21

3.	Шрабы (S)	Abraham Darby, Acropolis, Agnes Schilliger, Alexander Mackenzie, Anny Duperey, Belvedere, Bonica 82, Cecil de Volanges, Charles Austin, Claire Rose, Crocus Rose, Darcey Bussell, Desdemona, Gärtnerfreude, Jacky's Favorite, Graham Thomas, Guernsey, Hotline, Knirps, Lady of Shalott, Les Quatre Saisons, Mary Rose, Matthias Claudius, Morden Blush, Morden Centennial, Pat Austin, Patte de Velours, Prairie Joy, Spirit of Freedom, Tess of the d'Urbervilles, The Prince, White Meidiland, William Shakespeare 2000, Winchester Cathedral, Yellow Fairy	35
4.	Полиантовые (Pol)	Red Fairy, White Fairy	2
5.	Плетистые крупноцветковые LCI	Bajazzo, Bienvenue, Butterscotch, Florentina, Jasmina, Katharina von Bora, Kiss me Kate, Lawinia, Night Owl, Papi Delbard, Pierre de Ronsard, Purple Splash, Rosanna, Rosarium Uetersen	14
6.	Гибриды розы Мускусной (Hmusk)	Dinky, Grand-Duc Jean, Sibelius	3
7.	Миниатюрные и плетистые миниатюрные (Min и Min. Cl.)	Corazon, Spicy Kordana, Red Cascade	3
8.	Минифлора-Патио (Min Fl)	Fancy Babylon Eyes, Holiday Island Isle of White	2
Итого:			129

Таблица 8. Распределение по садовым классам сортов *Rosa ×hybrida hort.* отечественной селекции, проходящих сортоиспытание (2023–2025 гг.)

№	Садовый класс	Название сорта	Кол-во, шт.
1.	Флорибунда (F)	Детство, Маричка, Мечта, Наталья Муравская, Огни Ялты, Первоклассница	6
2.	Чайно-гибридные (HT)	Алиска, Прекрасная Таврида, Утро Москвы, Пестрая Фантазия, Эмми	5
3.	Грандифлора (Gr)	Партенитка	1
4.	Гибриды розы Кордезии (HCor)	Кадриль, Летние Звёзды	2
5.	Плетистые крупноцветковые (LCI)	Алушта	1
6.	Миниатюрные (Min)	Крымское Ожерелье	1
Итого:			16

Сорта класса Шрабы в последние годы получают массовое распространение. Это самая молодая группа роз, включающая сорта, которые не могут быть точно отнесены к другим садовым классам. Их отличительной особенностью является способность к сильному объемному росту, обильное и продолжительное цветение, зимостойкость, устойчивость к болезням, а так-

же неприхотливость в уходе [1, 4]. Невыделенные в отдельные садовые классы так называемые английские розы (селекции Д. Остина), сочетающие мягкую чашевидную форму цветка, гармоничные оттенки и аромат старинных роз, а также почвопокровные розы, которые отличаются повышенной устойчивостью к болезням, относят к классу Шрабы. Сортоиспытание про-

ходят 35 сортов этого садового класса, из которых 4 сорта роз канадской селекции, отличающиеся повышенной зимостойкостью: 'Alexander Mackenzie' (Series: Explorer Series Collection, 1985), 'Morden Blush' (Series: Parkland Series Collection, 1976), 'Morden Centennial' (Series: Parkland Series Collection, 1972), 'Prairie Joy' (Series: Parkland Series Collection, 1977); 15 сортов селекции Д. Остина: 'Abraham Darby' (1985), 'Charles Austin' (1973), 'Claire Rose' (1986), 'Crocus Rose' (1992), 'Darcey Bussell' (2005), 'Desdemona' (2015), 'Graham Thomas' (1983), 'Lady of Shalott' (2009), 'Mary Rose' (1983), 'Pat Austin' (1995), 'Spirit of Freedom' (1988), 'Tess of the d'Urbervilles' (1998), 'The Prince' (1990), 'William Shakespeare 2000' (1994), 'Winchester Cathedral' (1988), а также почвопокровные розы.

На сортоиспытании находятся также сорта класса Флорибунда, полученные с участием *Rosa persica* Michx. ex Juss. (= *Hulthemia persica* (Michx. ex Juss.) Bornm.): 'See You In Pink' (Kordes, Германия, 2019), 'See You in Purple' (Kordes, Германия, 2011), 'See You in Red' (Kordes, Германия, 2018), а также сорт Fancy Babylon Eyes (Минифлора-Патио). Родина *R. persica* – Иран, Центральная Азия и Западный Афганистан. Основным признаком гибридов *R. persica* является ярко-красный, красно-коричневый или фиолетовый глазок в центре цветка. Данные гибриды характеризуются как засухоустойчивые (что актуально для культивирования в условиях степной зоны), с оригинальной окраской.

Сортоиспытание проходят 4 сорта – гибриды розы Muskusной (в коллекции один сорт Bukavu). Muskusные розы являются сложными гибридами *R. moschata* Mill., *R. multiflora* Thunb., *R. phoenica* Boiss., *R. sempervirens* L. и *R. arvensis* Huds. Они характеризуются раскидистыми кустами с мелкими цветками, собранными в большие соцветия. Цветки имеют специфический «мускусный» аромат.

Отобранные по результатам сортоиспытания розы должны быть зимостойкими, устойчивыми к болезням и природно-климатическим условиям Донбасса, так как экстремально высокие температуры в летний период, почвенная

засуха и низкая влажность воздуха негативно сказываются на декоративных качествах роз – плохо развиваются кусты, уменьшаются в размерах и выгорают цветки, некоторые засыхают, не раскрываясь, сокращается продолжительность цветения. По результатам комплексной оценки перспективные сорта будут включены в состав коллекции.

Выводы

Ретроспективный анализ коллекции *Rosa ×hybrida hort.* Донецкого ботанического сада показал, что максимальное сортовое разнообразие составило 303 сорта в 1988 г. За 50 лет было изучено 620 сортов. В настоящее время в коллекции насчитывается 168 сортов, относящихся к 14 садовым классам, включая старинные и современные садовые розы. Основу коллекции составляют розы двух садовых классов – чайно-гибридные (37 %) и флорибунда (18 %), что соответствует структуре коллекций ведущих ботанических садов России и подтверждает ее ценность для сравнительных исследований. Выявленное преобладание сортов зарубежной селекции, преимущественно немецкой и французской, отражает общемировые тенденции. Низкая доля отечественных сортов указывает на необходимость целенаправленного пополнения коллекции сортами отечественной селекции. Коллекция обладает значительным потенциалом для изучения сортов в условиях степной зоны, но нуждается в омоложении растений и пополнении новыми высокодекоративными сортами. В рамках данной работы начато сортоиспытание 145 сортов (129 сортов зарубежной и 16 сортов отечественной селекции) с акцентом на устойчивый и современный садовый класс – Шрабы, гибриды *R. persica*, миниатюрные розы, высокодекоративные сорта класса Флорибунда, что позволит существенно повысить научную и декоративную ценность коллекции. Коллекция роз ДБС является не только ресурсной базой для исследований в области интродукции и селекции, но служит и для практического использования в области зеленого строительства Донбасса.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ Донецкий ботанический сад по теме «Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использование в степной зоне» (Регистрационный № 123101300192-1).

1. Адрицкая Н.А., Капелян А.И. Оценка современных сортов садовых роз в розарии Ботанического сада Петра Великого // Современное садоводство. 2023. N 4. С. 145–155.
2. Бардакова С.А. Коллекция сортов розы садовой в Ставропольском ботаническом саду // Субтропическое и декоративное садоводство. 2016. N 56. С. 23–26.
3. Бударин А.А., Клемешова К.В. Динамика состава коллекции садовых роз во Всероссийском научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур // Плодоводство и ягодоводство России. 2018. Т. 53. С. 96–103.
4. Бумбеева Л. Розы. Каталог сортов. Опыт интродукции Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. М.: АНО ДПО «Зеленая стрела», 2022. 432 с.
5. Былов В.Н., Михайлов Н.Л., Сурина Е.И. Розы. Итоги интродукции. М.: Наука, 1988. 440 с.
6. Городняя Е.В. Итоги комплексной сортооценки садовых роз в условиях предгорной зоны Крыма // Вестник КрасГАУ. 2017. N 3. С. 16–21.
7. Донецкий ботанический сад: история и современность / под общ. ред. С.А. Приходько. Донецк: Проминь, 2020. 324 с.
8. Каталог растений Донецкого ботанического сада. Справочное пособие / под ред. Е.Н. Кондратюка. К.: Наукова думка, 1988. 528 с.
9. Клименко З.К. Итоги многолетней работы (1824–2010 гг.) по селекции садовых роз в Никитском ботаническом саду // Бюллетень Никитского ботанического сада. 2010. Вып. 100. С. 49–55.
10. Клименко З.К., Зыкова В.К., Плугатарь С.А., Кравченко И.Н., Швеиц А.Ф. Розы Никитского ботанического сада / под общ. ред. Ю.В. Плугатаря. Симферополь: Ариал, 2023. 360 с.
11. HelpMeFind [Electronic resource]. URL: (accessed 01.09.2025).
12. Kara N., Erbaş S., Baydar H. The effect of seawater used for hydrodistillation on essential oil yield and composition of oil-bearing rose (*Rosa damascena* Mill.) // International Journal of Secondary Metabolite. 2017. Vol. 4, Iss. 3. P. 423–428.
13. Modern Roses 12th edition the comprehensive list of roses in cultivation or of historical or botanical importance / eds by M.A. Young, Ph. Schorr. Louisiana. The American Rose Society Shreveport, 2007. 576 p.
14. Official Registry and Checklist ROSA, 2014: Second edition. 828 p.
15. Rubtsova O., Koval I., Chizhankova V., Buidina T., Sokolova O. Structure of the roses gene pool of the M.M. Gryshko National Botanical Garden of NAS Ukraine // Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2018. P. 268–276.

Поступила в редакцию 05.09.2025

UDC 581.522.4:635.9:582.734.4(477.62)

**COLLECTION OF ROSA ×HYBRIDA HORT. IN THE DONETSK BOTANICAL GARDEN:
FORMATION, CURRENT STATE, PROSPECTS**

S.A. Prykhodko, I.V. Makogon, A.A. Papazova

*Federal State Budgetary Scientific Institution
«Donetsk botanical garden»*

The paper presents the results of retrospective analysis of the collection of *Rosa ×hybrida hort.* of the Donetsk Botanical Garden for the period from 1971 to 2025. A comprehensive assessment of the current state of collection is provided, and promising development trends are identified. Over the entire research period, a total of 620 cultivars were studied. The maximum varietal diversity (303 cultivars) was recorded in 1988. Currently, the collection contains 168 cultivars from 14 garden classes, including old and modern garden roses. The core of the collection is composed by roses of two garden classes: hybrid tea ones (37 %) and floribunda (18 %). Cultivars of foreign selection predominate. Domestic selection is represented by 9 cultivars. The dominant flower color is red (36.9 %). To replenish the collection with promising varieties, 145 cultivars (129 cultivars of foreign and 16 ones of domestic selection) undergo variety testing.

Key words: garden rose, *Rosa ×hybrida hort.*, collection, cultivar, garden classes, Donetsk Botanical Garden, Rose Garden

Citation: Prykhodko S.A., Makogon I.V., Papazova A.A. Collection of *Rosa ×hybrida hort.* in the Donetsk Botanical Garden: formation, current state, prospects // *Industrial Botany*. 2025. Vol. 25, N 3. P. 22–31. DOI: 10.5281/zenodo.17248237
